

ЎЗБОШИМЧА КУРИЛМАЛАРНИ БАРТАРАФ КИЛИШ ЮЗАСИДАН ДАВЛАТ ХИЗМАТИНИНГ СИФАТИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ

И.М.Тошов

Бухоро вилоят суди судьяси

Маълумки, шу пайтга қадар ҳокимлар ердан фойдаланиш ҳуқуқини берадиган қарорларни ўзлари қабул қилар, вақти келганда эса, уларни ўзлари бекор қилиши ҳам мумкин бўлганлиги, энди ана шу ваколатни чеклашнинг фурсати етганлиги, чунки бундай ваколат фақат ҳокимга берилиши турли адолатсизликларга сабаб бўлишини кўп мисоллар кўрсатётганлиги, бундай масалалар энди фақат суд тартибида ҳал қилиниши лозимлиги, Бизнес-омбудсман томонидан тадбиркорлик субъектларининг мулкӣ ҳуқуқларини ноқонуний чеклаш билан боғлиқ ҳолатлар аниқланган тақдирда, унга тадбиркор манфаатларини кўзлаб судга мурожаат қилиш ҳуқуқи берилиши лозимлиги қайд этилди.

Муҳтарам президентимиз соҳада қонунийлик ва адолатни ўрнатиш керак бўлиб, ўз сўзида “Соҳада очиқлик ва ошкораликни таъминлаш учун ҳокимларнинг фуқароларга ер бериш ҳақидаги қарорларини тегишли сайтларда эълон қилиб бориш амалиётини йўлга қўйиш керак.

Биз жисмонӣ ва юридик шахсларнинг мулк ҳуқуқи кафолатларини таъминлаш мақсадида халқаро андозаларга жавоб берадиган ислохотларимизни бундан буён ҳам қатъий давом эттирамыз.

Бир сўз билан айтганда, мамлакатимизда демократик ҳуқуқӣ давлат ва эркин фуқаролик жамиятини барпо этиш учун биз ҳаётимизнинг барча жабҳаларида конституциявий назоратни кучайтиришимиз зарур. Бу эса пировард натижада инсон ҳуқуқ ва эркинликларини, унинг шаъни, кадр-қиммати, мол-мулкнинг дахлсизлигини сақлаш, фуқароларнинг меҳнат қилиш, таълим олиш, тиббий ёрдамдан фойдаланиш каби энг асосий ҳуқуқларини тўла таъминлаш имконини беради” қайд этиб ўтилди.

(2nd international scientific and practical conference)

Ислоҳотларимиз шуни кўрсатмоқдаки, давлат аппарати “энг катта иш берувчи бўлиб, у фаол ношир, энг яхши продюсер, ўз суди, шахсий партияси ва ўзи охир оқибат собиқ шўролар даврида давлатга сиғиниб ва маъмурий-буйруқбозлик бошқаруви оқибатида хаёлий доноликка, хукмрон партия манфаатларига хизмат қилиб келиб, бугунги ислоҳотларимизга айнан ана шу маъмурий-буйруқбозлик ҳолатларга тўсиқ бўлиб келаётганлиги ҳаммамизга сир эмас.

Бинобарин, давлатимиздаги ҳар бир инсон онгида авваламдан қонун устиворлиги, бузилган ҳуқуқ ва манфаатлари албатта суд орқали ҳимояланишга бўлган ишончини шакллантирмас эканмиз, ислоҳотларимиздан кутилаётган натижаларни, инвесторларнинг мулк ҳуқуқларини ва мулкдор ҳуқуқларининг кафолатларини етарли даражада таъминлаш мушкул.

Шу билан бирга давлат сиёсатининг устивор йўналишларидан бири бўлиб қоладиган суд-ҳуқуқ ислоҳотлари, суднинг ҳокимиятлар бўлинишидаги мустақил ҳокимият сифатидаги нуфузи ва тўлақонли мустақиллигини таъминлаш, ҳокимиятларнинг бошқа тармоғи, хусусан ижро ҳокимияти билан ўзаро таъсир ва тийиб туриш механизмларининг ҳуқуқий асослари тўла ишлаб чиқилмагани, ижро ҳокимияти органларининг, хусусан маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг қонун устиворлигини таъминлаш бўйича суд назорати имкониятларидан қонунийликни таъминлаш борасида ўз ечимини кутиб ётган масалалардан десак хато бўлмайди.

Бу борадаги дастлабки қадамлар қўйилаётган бир пайтда маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг қарорларини қонунийлиги устидан суд ҳокимияти назорати механизм ва шакллари ислоҳ қилиш вақти келди.

Айнан шу йўналишда Муҳтарам Президентимизнинг ташаббуслари билан 2017 йилдан бошлаб республикамизда оммавий ҳуқуқий муносабатлар соҳасида фуқаролар ва юридик шахсларнинг бузилган ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида маъмурий судлар ташкил этилди.

Биргина, 2019–2020 йилларда маъмурий судлар томонидан 31 минг 322 та ариза кўрилиб, улардан 21 минг 272 таси ёки салкам 70 фоизи қаноатлантирилган, шу жумладан ҳокимларнинг 3 мингга яқин қарори ноқонуний деб топилиб, фуқаролар ва юридик шахсларнинг бузилган ҳуқуқлари тикланган.

Кўришиб турибдики, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари қарорлари қонунийлигини суд ва одил судлов орқали таъминлаш қонунийликни таъминлашнинг самарали воситаларидан.

Бу борадаги хорижий тажрибани ўрганиш ва миллий қонунчилигимиз негизларини инобатга олиб тадқиқ қилиниши ўз ечимини топмай келаётган ҳокимиятлар бўлинишининг классик назариясини рўёбга чиқариш бўйича ўзаро тийиб туриш механизмини реал таъминлашни замоннинг ўзи кўрсатмоқда.

Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устивор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегияси асосида амалга оширилаётган ислохотлар суд-ҳуқуқ соҳасини демократлаштириш ва эркинлаштиришга, суд ҳокимиятининг чинакам мустақиллигини таъминлашга, фуқароларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш борасидаги роли ва аҳамиятини оширишга замин яратди.

Фақат суд ҳокимиятигина ҳар бир шахснинг ваколатли ва холис судда ишини ошқора кўриш орқали ўзининг бузилган ҳуқуқларини ҳимоя қилиш мумкинлигига кафолат бўлишига хизмат қилади.

Бинобарин, мустақил ва холис судни талаб қилиш ҳар бир инсоннинг ҳуқуқидир (Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси 10-моддаси).

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 30 июнь куни одил судловни таъминлаш ва коррупцияга қарши курашиш борасидаги вазифалар муҳокамасига бағишланган видеоселектор йиғилишида, “Суд биносига келган ҳар бир инсон Ўзбекистонда адолат борлигига ишонч ҳосил қилиб кетиши керак.” деган сўзлари том маънода суд ислохотларининг мазмун ва моҳиятини ташкил этади.

Ҳокимиятлар бўлинишида мустақил ҳокимият тармоғи бўлган суд ҳокимиятини тубдан такомиллаштиришга, суднинг жамиятдаги нуфузини оширишга қаратилган ҳаракатлар, умуман олганда давлатдаги барча ислохотлар марказида турган инсон, унинг шаъни ва кадр қимматини олий кадрият саналишига, давлат органларининг асосий фаолияти халқни рози қилишга қаратилган ислохотлар ўз натижасини эртага эмас бугунги кунда бериши кераклиги жамиятда ижтимоий адолатни ўрнатишга бўлган мақсад сари олиб борилмоқда.

Соҳага бўлган эътибор сўнги 30 йилда деярли амалга оширилмаган бир вақтда 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устивор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг “Қонун устиворлигини таъминлаш ва суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилишнинг устивор йўналишлари” доирасида суд-ҳуқуқ соҳасини такомиллаштириш, жумладан соҳада йиллар давомида ечим топмаган муаммоли масалаларни ҳал қилиш борасида ўндан ортиқ Президент қарор ва фармонлари ҳамда парламент томонидан одил судлов сифати ва самарадорлигини оширишга қаратилган учта кодекс (Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодекси, Иқтисодий процессуал кодекси ва Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекси) янгидан қабул қилиниб, қатор қонунларга тегишли ўзгартиш ва қўшимчалар киритилди. Шунингдек, бу йўналишдаги устивор вазифалар юзасидан 40 дан ортиқ қонун, фармон ва қарорлар қабул қилинди.

Бу ўзгаришлар ўз-ўзидан халқимизнинг одил судловга бўлган ишончини, қолаверса, давлатимизнинг халқаро майдонда нуфузини оширишга хизмат қилмоқда.

Одил судлов ва суд тизими мустақиллигини таъминлаш ўз навбатида мамлакатимизнинг халқаро рейтинглардаги ўрнини мустаҳкамловчи асосий индикаторлардан бири ҳисобланади. Бу бўйича БМТ махсус маърузачиси Диего Гарсия-Саяннинг 2019 йилдаги мамлакатимиздаги ташрифи давомида билдирган тавсиялари ва халқаро ҳужжатлардаги нормаларни ҳаётга татбиқ этиш аҳамиятли ҳисобланиб, мазкур тавсиялар мамлакат рейтинг кўрсаткичларини

(2nd international scientific and practical conference)

яхшилаш билан бирга, одил судлов сифати ва самарадорлигини ошириши билан аҳамиятли.

«Heritage Foundation» тадқиқот маркази томонидан «Иқтисодий эркинлик индекси-2021» ҳисоботида кўра, Ўзбекистон 186 та мамлакат орасида 58,3 балл билан 108-ўринни эгаллади. Сўнгги ҳисоботга кўра, мамлакат рейтингини 1,1 баллга яхшилади, 6 поғонага кўтарилган. Шу билан бирга, охириги тўрт йилда 44 та ўрин (152-ўридан 108-ўринга) юқорилаган.

Ўзбекистон рейтингда Осиё-Тинч океани минтақасидаги 40 та мамлакат орасида 21-ўринни эгаллади.

Маълумот учун: 2017 йилга қадар Ўзбекистоннинг «Иқтисодий эркинлик» рейтингини 50,0 баллдан ошмаган бўлиб, «тўлиқ эркинлик», яъни иқтисодиёти репрессиядаги давлатлар қаторида бўлган.

Бинобарин, давлатимиздаги ҳар бир инсон онгида авваламдан қонун устиворлиги, бузилган ҳуқуқ ва манфаатлари албатта суд орқали ҳимояланишга бўлган ишончини шакллантирмас эканмиз, ислоҳотларимиздан кутилаётган натижаларни, инвесторларнинг мулк ҳуқуқларини ва мулкдор ҳуқуқларининг кафолатларини етарли даражада таъминлаш мушкул.

Шу билан бирга давлат сиёсатининг устивор йўналишларидан бири бўлиб қоладиган суд-ҳуқуқ ислоҳотлари, суднинг ҳокимиятлар бўлинишидаги мустақил ҳокимият сифатидаги нуфузи ва тўлақонли мустақиллигини таъминлаш, ҳокимиятларнинг бошқа тармоғи, хусусан ижро ҳокимияти билан ўзаро таъсир ва тийиб туриш механизмларининг ҳуқуқий асослари тўла ишлаб чиқилмагани, ижро ҳокимияти органларининг, хусусан маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг қонун устиворлигини таъминлаш бўйича суд назорати имкониятларидан қонунийликни таъминлаш борасида ўз ечимини кутиб ётган масалалардан десак хато бўлмайди.

Албатта қонун ҳужжатларига тегишли ўзгаришлар киритиш хорижий тажрибани ўрганиш ва миллий қонунчилигимиз негизларини, суд амалиётини таҳлили қилиш орқали суд амалиёти ва мавжуд ҳуқуқий муаммони инобатга

(2nd international scientific and practical conference)

олган ҳолда тадқиқ қилиниши ўз ечимини топмай келаётган ҳокимиятлар бўлинишининг классик назариясини рўёбга чиқариш бўйича ўзаро тийиб туриш механизмнинг ролини оширишда суднинг қонун устиворлигини таъминлашдаги вазифалари йўлида тегишли таклифларни бериш мақсадга мувофиқ.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёвнинг ипатека кредити механизмларини такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида ПФ-5886-сон Фармони. 28.11.2019 й.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёвнинг иқтисодиёт ривожлантириш ва камбағалликни қисқартиришга оид давлат сиёсатини тубдан янгилаш қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида ПФ-5975-сон Фармони. 26.03.2020 й.
3. Махмудов Э.Х., Исаков М.Ю. Капитал қурилиш иқтисодиёти. Маъруза матнлари. - ТДИУ, 2007. – 8-18 б.